

**ГАЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, АУМАҚТАРДЫҢ КӨШКІН
ҚАУПІН БАҒАЛАУДЫ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ СҮЙЕМЕЛДЕУ****Қанасова А.М.***Магистрант, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***Токтаров А.А.***PhD, ассоциированный профессор, Satbayev University, Алматы, Қазақстан***ANALYSIS AND ASSESSMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE USING GIS
TECHNOLOGIES****Карасова А.***master's student, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan***Токтаров А.***PhD, Associate Professor, Satpayev University, Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

Мақалада қашықтықтан зондтау, цифрлық картографиялау және ГАЗ технологиясын қолдану арқылы көшкіндерді болжау жұмыстарының нәтижелері қарастырылды.

Abstract

The article discusses the results of landslide forecasting using remote sensing, digital mapping and GIS technologies.

Түйін сөздер: көшкін қаупі, зерттеу, аэроғарыш, Change Detection, ГАЗ.

Keywords: avalanche hazard, research, aerospace, Change Detection, GIS.

Кіріспе. Қазақстандағы жер көшкіні – тау немесе беткей аймақтарында топырақ, жыныстар және шөгінділердің ауырлық күші әсерінен төмен қарай жылжуы. Алматы облысындағы Саты ауылында орын алған жер көшкіндері табиғи және антропогендік факторлардың салдарынан пайда болған. Соңғы жылдары бұл аймақта бірнеше рет көшкіндер тіркелген, олардың бір бөлігі климаттық жағдайлардың өзгеруіне, ал екіншісі адам әрекетіне байланысты болды. Көшкіннің пайда болуының негізгі себептерін зерттеу, оның алдын алу шараларын әзірлеу және осындай апаттардың әсерін азайту үшін геодезиялық және картографиялық әдістер кеңінен қолданылады. Бұл мақалада жер көшкінінің негізгі себептері, олардың әсері, алдын алу шаралары және геодезиялық сүйемелдеу арқылы қалай зерттелетіні талқыланады.

Бұл зерттеудің мақсаты – 2014 және 2023 жылдар аралығында белгілі бір аумақтарда болған өзгерістерді талдау.

Материалдар мен әдістер. Талдау үшін екі уақыт аралығын қамтитын жоғары ажыратымдылықтағы спутниктік суреттер пайдаланылды: 2014 жыл және 2023 жыл (2-сурет). Деректерді өңдеу келесі қадамдарды қамтыды: BSQ форматындағы кескіндерді жүктеу. Өзгерістер картасын құру (Change Detection): аумақтардағы өзгерістерді анықтау үшін айырмашылықтар әдісін қолдану және өзгерістер картасын

визуализациялау: қызыл аймақтар – елеулі өзгерістер, көк аймақтар – тұрақты аумақтар.

Нәтижелер. Саты ауылы маңындағы жер көшкінінің зерттелуі мен алдын алу шаралары ғылыми тұрғыдан қарастырылғанда, оның нақты статистикалық деректері мен картографиялық өзгерістерін талдау маңызды рөл атқарады. 2018 жылдың 19 сәуірінде орын алған көшкін нәтижесінде 50 мың текше метрден астам топырақ массасы жылжып, аймақтағы бедер айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Бұл көшкіннің негізгі себептері: қатты жауын-шашынның көп мөлшерде түсуі, қардың тез еруі, сейсмикалық белсенділік болып табылады. Көшкін аумағы бірнеше гектарды қамтып, жер бедерін күрт өзгертті, нәтижесінде негізгі жолдар жабылып, туристік инфрақұрылымға залал келтірілді. Геодезиялық және картографиялық зерттеулер барысында ArcGIS платформасында қашықтықтан зондтау мәліметтері өңделіп, көшкін аумағының өзгерісі цифрлық жер бедері моделі (DEM) арқылы анықталды. Сонымен қатар, дрондар мен LiDAR технологиясы қолданылып, көшкіннің морфологиялық ерекшеліктері 3D моделдеу арқылы зерттелді. Спутниктік суреттердің уақыттық сериясын талдау нәтижесінде көшкін қаупінің динамикасы бағаланып, болашақта осындай апаттарды болжау үшін кеңістіктік талдау әдістері қолданылды (1-сурет).

Сурет 1. Landsat деректерінен алынған суреттер

Геодезиялық өлшеулер арқылы көшкіннің жылжу жылдамдығы мен бағыттары анықталып, спутниктік радарлық интерферометрия (InSAR) әдісі қолданылады. Бұл технология топырақтың ең аз қозғалыстарын миллиметрлік дәлдікпен тіркеп, қауіпті аймақтарды алдын ала болжауға мүмкіндік береді. ArcGIS платформасында аймақтың топографиялық және геоморфологиялық ерекшеліктері талданып, көшкін қаупі жоғары аймақтардың карталары жасалды. Осы мәліметтер негізінде ArcGIS ModelBuilder құралында көшкін қаупін бағалау модельдері құрастырылып, болашақ

көшкіндердің ықтималдығы есептелді. Сонымен қатар, инженерлік шаралар ретінде беткейлерді бекіту, дренаж жүйелерін орнату, көлік инфрақұрылымын қорғау үшін тұрақтандыру шаралары ұсынылды. Қазіргі заманғы технологиялар мен ArcGIS мүмкіндіктерін пайдалану арқылы көшкіндердің себептері мен салдарын терең талдау мүмкіндігі бар. Қашықтықтан зондау, цифрлық картографиялау және геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) қолдану жер көшкіндерін болжау мен алдын алу жұмыстарын тиімді жүргізуге көмектеседі.

Сурет 2. Landsat деректерінен алынған суреттерді бағдарламада ашу

Нәтижелерді талдау. Деректерді талдау нәтижесінде келесі негізгі өзгерістер анықталды:

- **өзгерістердің кеңістіктік таралуы:** қызыл аймақтар: жер бедерінің өзгеруі, орман ағаштарының кесілуі, құрылыс немесе эрозиямен байланысты айтарлықтай өзгерістер.

Көк аймақтар: белгіленген уақыт ішінде өзгеріссіз қалған аумақтар. Үлкейтілген масштабтағы пиксельдік айырмашылықтар, мысалы, инфрақұрылымның дамуын көрсетеді.

- **полигондардағы өзгерістер:** Полигондарда өзгерістердің ошақтары байқалады

- **өзгерістер динамикасы:** 2014–2023 жылдар аралығында аумақта айтарлықтай өзгерістер болды, бұл табиғи факторлармен (эрозия, су ресурстарының өзгеруі) және антропогендік ықпалмен (урбанизация, ауыл шаруашылығын дамыту) байланысты.

Сурет 3. Саты ауылының маңындағы көшкін

Жер көшкінінің негізгі себептері: геологиялық құрылымы, сейсмикалық белсенділік, қардың еруі және жауын-шашынның көп мөлшері топырақтың ылғалдылығын арттырып, оның сырғуына себеп болды.

Қорытынды. Жалпы алғанда, Алматы облысының таулы аймақтарындағы көшкіндерін зерттеу мен алдын алу шараларында геодезиялық және картографиялық әдістер маңызды рөл атқарады. Қазіргі заманғы технологиялар мен ArcGIS мүмкіндіктерін пайдалану арқылы көшкіндердің себептері мен салдарын терең талдау мүмкіндігі бар. Қашықтықтан зондтау, цифрлық картографиялау және ГАЗ технологиясын қолдану жер көшкіндерін болжау мен алдын алу жұмыстарын тиімді жүргізуге көмектеседі.

Жүргізілген талдау зерттелген полигондарда тоғыз жылдық кезеңде айтарлықтай өзгерістер болғанын көрсетті. Бұл өзгерістер табиғи және антропогендік факторлармен байланысты болуы мүмкін. Бұл зерттеу нәтижелері аумақты басқару стратегияларын әзірлеу, экологиялық тәуекелдердің алдын алу және тұрақты дамуды жоспарлау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

7. Ахметов, Қ.Ш. Геоақпараттық жүйелер және қашықтықтан зондтау негіздері. – Алматы: ҚазҰТЗУ баспасы, 2020. – 256 б.
8. Тоқтаев, Е.Н. Көшкін қауіпті аймақтарды бағалау әдістері. // ҚР Геология және геодезия институтының еңбектері, №4, 2021. – 45–52 б.
9. Petley, D.N. Landslides and slope instability: processes, prediction, and monitoring. – New York: Springer, 2020. – 312 p.
10. Guzzetti, F., Reichenbach, P., & Cardinali, M. Landslide hazard evaluation: a review of GIS-based methods. // *Geomorphology Journal*, Vol. 102(1), 2019. – P. 85–98.
11. Тлеужанов, А.Б. ArcGIS бағдарламасы негізінде көшкін қаупін бағалау. // *Геодезия және картография журналы*, №2, 2022. – 30–37 б.
12. ESA Sentinel Data Hub. Sentinel-2 Satellite Imagery for Change Detection. – <https://scihub.copernicus.eu/>, 2023. – Қашықтықтан зонд Ахметов, Қ.Ш. Геоақпараттық жүйелер және қашықтықтан зондтау негіздері. – Алматы: ҚазҰТЗУ баспасы, 2020. – 256 б.